

DESENVOLVIMENTO DE UM GATEWAY DNP3/MODBUS PARA INTEGRAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS A SISTEMAS SCADA

Rodrigo F. Argondizo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-4171-3746

Renato F. Fernandes Jr
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2118-7786

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação experimental de um gateway embarcado para interoperabilidade entre dispositivos Modbus TCP e sistemas SCADA baseados em DNP3 em usinas fotovoltaicas. A solução foi implementada em Raspberry Pi utilizando as bibliotecas OpenDNP3 e libmodbus, permitindo a concentração de múltiplos dispositivos de campo em uma única estação remota DNP3. A validação foi conduzida em ambiente simulado com ESP8266 e posteriormente com equipamentos reais de mercado, incluindo medidor ABB e inversores fotovoltaicos. Os resultados demonstraram comunicação estável, tratamento robusto de falhas e tempo médio de varredura de 1,46 s para três dispositivos, confirmando a viabilidade técnica e econômica da proposta para aplicações de supervisão em geração distribuída.

Palavras-Chave- Usinas Fotovoltaicas, Gateway Embarcado, DNP3, Modbus TCP, Sistema SCADA.

DEVELOPMENT OF A DNP3/MODBUS GATEWAY FOR INTEGRATING PHOTOVOLTAIC PLANTS INTO SCADA SYSTEMS

Abstract - This work presents the development and experimental validation of an embedded gateway for interoperability between Modbus TCP devices and DNP3-based SCADA systems in photovoltaic plants. The solution was implemented on a Raspberry Pi using the OpenDNP3 and libmodbus libraries, allowing the concentration of multiple field devices in a single DNP3 remote station. Validation was conducted in a simulated environment with ESP8266 and subsequently with real-world equipment, including an ABB meter and photovoltaic inverters. The results demonstrated stable communication, robust fault handling, and an average scan time of 1.46 s for three devices, confirming the technical and economic viability of the proposal for supervisory applications in distributed generation.

Keywords - Photovoltaic Power Plants, Embedded Gateway, DNP3, Modbus TCP, SCADA System

I. INTRODUÇÃO

O crescimento da geração fotovoltaica distribuída tem promovido mudanças significativas no comportamento operacional das redes elétricas modernas, especialmente nos sistemas de distribuição e supervisão. A inserção crescente de fontes fotovoltaicas modifica os perfis de tensão, reduz perdas técnicas e altera o despacho das fontes convencionais, porém introduz desafios relevantes associados à intermitência da geração, à reversão de fluxo de potência e à necessidade de novas estratégias de automação da rede [1].

Nesse contexto, sistemas SCADA, centros de operação e plataformas de automação de redes de distribuição tornam-se elementos essenciais para garantir monitoramento contínuo, coordenação de dispositivos de campo e rápida resposta a variações operacionais. Entretanto, a integração eficiente entre inversores fotovoltaicos, medidores, controladores e sistemas supervisórios ainda depende da interoperabilidade entre diferentes protocolos industriais e elétricos, como Modbus TCP, DNP3 e IEC 61850, o que representa um dos principais desafios para a digitalização e modernização das redes elétricas inteligentes [2][3].

Dentre os protocolos mais utilizados nesse contexto destacam-se o Modbus TCP, amplamente empregado por inversores, medidores e controladores devido à sua simplicidade de implementação, e o DNP3, amplamente adotado em sistemas elétricos e centros de operação [1]. A incompatibilidade entre esses protocolos dificulta a centralização dos dados em plataformas supervisórias, especialmente em usinas fotovoltaicas onde a maioria dos dispositivos oferece suporte apenas ao Modbus TCP. Embora existam gateways comerciais para essa conversão, o elevado custo de licenciamento e expansão torna sua adoção economicamente restritiva [4].

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento e a validação de um gateway embarcado de código aberto capaz de integrar dispositivos Modbus TCP a sistemas SCADA baseados em DNP3, com foco em usinas fotovoltaicas de geração distribuída. A solução foi implementada em Raspberry Pi utilizando as bibliotecas OpenDNP3 e libmodbus, permitindo interoperabilidade entre dispositivos de campo e centros de operação com significativa redução de custos em comparação às soluções comerciais.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

O setor elétrico mundial encontra-se em um processo de transformação estrutural, impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças regulatórias que viabilizam novos modelos de negócio. Tradicionalmente, a geração de energia elétrica era centralizada, com grandes usinas localizadas distantes dos centros consumidores. No entanto, vem ganhando destaque o modelo descentralizado de geração, denominado geração distribuída, no qual a produção de energia ocorre próxima ou no próprio local de consumo [3].

As usinas solares fotovoltaicas são sistemas projetados para a geração de energia elétrica a partir da conversão direta da radiação solar em eletricidade. A energia gerada em corrente contínua (CC) é posteriormente convertida para corrente alternada (CA) por meio de inversores, permitindo sua integração ao sistema elétrico. Esses sistemas incorporam diversos dispositivos de campo, como inversores, medidores de energia, sensores e relés de proteção, geralmente integrados a sistemas de automação e supervisão que viabilizam o monitoramento remoto, análise de desempenho e manutenção preditiva [2].

A comunicação entre os dispositivos de campo e os sistemas supervisórios é realizada por meio de protocolos industriais. Nesse contexto, o DNP3 (Distributed Network Protocol) destaca-se como um protocolo amplamente utilizado em sistemas de energia e infraestruturas críticas. Projetado para operação em redes com baixa qualidade de comunicação, o DNP3 oferece mecanismos eficientes de transmissão de eventos, comunicação assíncrona e organização dos dados em objetos e classes de prioridade, permitindo otimizar o tráfego de informações em aplicações SCADA [1][5].

Os dados no DNP3 são estruturados em objetos, representando variáveis digitais, analógicas e comandos, organizados em classes de varredura, que permitem priorização de eventos conforme sua criticidade. O protocolo suporta tanto operação por polling quanto envio espontâneo de eventos (unsolicited responses), além de versões mais recentes com recursos de segurança e operação sobre redes IP. Essas características tornam o DNP3 amplamente adotado por concessionárias e centros de operação em sistemas elétricos [1].

No contexto dos sistemas elétricos modernos, o protocolo IEC 61850 destaca-se como a principal referência para automação de subestações, proteção e supervisão avançada. Diferentemente de protocolos mais simples, sua arquitetura é baseada em modelagem padronizada de dados orientada a objetos, permitindo interoperabilidade semântica entre IEDs, relés de proteção, medidores avançados e sistemas supervisórios. Além disso, o padrão oferece mecanismos nativos para eventos rápidos, relatórios, sincronismo temporal e mensagens GOOSE, características essenciais em aplicações críticas de proteção e automação de redes elétricas [6].

Entretanto, em usinas fotovoltaicas de geração distribuída, especialmente em sistemas de menor porte, a maioria dos inversores, medidores de string, controladores de baterias e sensores de campo utiliza predominantemente o protocolo Modbus TCP, devido à sua simplicidade, ampla disponibilidade em equipamentos comerciais e menor custo de implementação. Nesses dispositivos, a necessidade de

troca estruturada de eventos e relatórios avançados é menos crítica do que em relés de proteção e sistemas de subestação, tornando o Modbus TCP a escolha mais comum no nível de campo [7].

Por outro lado, o Modbus TCP é amplamente utilizado em dispositivos de campo devido à sua simplicidade, baixo custo e facilidade de implementação. Baseado em comunicação cliente-servidor sobre redes Ethernet, o protocolo permite a leitura e escrita de registradores, bobinas e entradas digitais por meio de mensagens encapsuladas em pacotes TCP/IP. A versão Modbus TCP preserva a estrutura mestre-escravo do protocolo original e permite integração eficiente com redes industriais e sistemas corporativos [8].

Apesar da ampla adoção dos protocolos DNP3 e Modbus TCP em sistemas elétricos e industriais, ainda existe carência de soluções abertas e de baixo custo capazes de promover interoperabilidade entre ambos em aplicações de geração distribuída. Em usinas fotovoltaicas, é comum que os dispositivos de campo utilizem Modbus TCP, enquanto sistemas supervisórios de sistemas de energia operam em DNP3, criando uma lacuna de integração. Esse cenário justifica o desenvolvimento de gateways embarcados escaláveis, capazes de atuar como concentradores de dados e viabilizar a integração eficiente entre diferentes protocolos em plantas fotovoltaicas modernas [7].

III. SISTEMA PROPOSTO

A arquitetura convencional empregada na integração de usinas fotovoltaicas a centros de operação normalmente utiliza gateways comerciais associados a múltiplas licenças de software, necessárias tanto para comunicação Modbus TCP com os dispositivos de campo quanto para atuação como estação remota DNP3. Em cenários com múltiplas plantas, essa abordagem torna-se economicamente restritiva devido ao custo escalável de licenciamento.

A arquitetura proposta neste trabalho baseia-se na inserção de um gateway embarcado de código aberto, responsável por coletar informações dos equipamentos de campo via Modbus TCP e disponibilizá-las ao sistema SCADA por meio do protocolo DNP3, conforme ilustrado na Figura 1. A solução elimina a necessidade de licenças proprietárias, reduzindo significativamente os custos de integração de uma ou múltiplas usinas solares em um ambiente supervisório centralizado.

Figura 1: Arquitetura Proposta com Gateway DNP3/Modbus

Além da conversão entre protocolos, o gateway atua como concentrador de dados, consolidando múltiplos dispositivos Modbus TCP em uma única estação remota DNP3.

Como forma de promover a reprodutibilidade e facilitar futuras extensões da solução, o código-fonte do gateway embarcado foi disponibilizado em repositório público [9].

Antes da implementação do gateway, foi desenvolvido um sistema embarcado com a finalidade de simular dispositivos típicos de uma usina fotovoltaica. Para isso, foi construída uma estação remota Modbus TCP baseada em ESP8266, permitindo validar as requisições de leitura e escrita provenientes do gateway em um ambiente controlado.

A. Simulador escravo Modbus TCP

Para reproduzir condições próximas ao ambiente real, foram conectados à placa um potenciômetro, representando variáveis analógicas como tensão e corrente, um botão para simulação de entradas binárias e LEDs utilizados como atuadores para validação de comandos de escrita. Essa configuração possibilitou a criação de uma plataforma funcional de testes para monitoramento e controle em aplicações SCADA, conforme mostrado na Figura 4.

B. Gateway Modbus TCP/DNP3

O gateway proposto atua como um concentrador de dados Modbus TCP, responsável por coletar informações de dispositivos de campo e traduzi-las para o protocolo DNP3, permitindo a comunicação com o sistema SCADA. Para isso, o gateway foi implementado como uma estação remota DNP3 (Outstation), operando sobre TCP/IP, garantindo interoperabilidade com a camada de supervisão.

Esse dispositivo foi implementado em uma placa Raspberry Pi 3 Model B utilizando a biblioteca opendnp3, para o protocolo DNP3 e a libmodbus [10], para o protocolo Modbus TCP, ambas em linguagem C++. A escolha da Raspberry Pi justifica-se pelo baixo custo e alto desempenho.

Internamente, o gateway foi estruturado em uma arquitetura multitarefa, na qual cada dispositivo Modbus TCP é supervisionado por uma tarefa dedicada de polling. A cada ciclo de 1000 ms, os registradores analógicos e digitais são lidos, convertidos para a estrutura de objetos DNP3 e publicados na Outstation. A Figura 2 mostra o algoritmo utilizado para o gateway de vários equipamentos Modbus TCP. Essa abordagem permite escalabilidade para múltiplos dispositivos heterogêneos, mantendo independência entre os tempos de resposta individuais.

Além do fluxo de aquisição, foi implementado um manipulador de comandos DNP3 baseado na função Direct Operate, permitindo a tradução de comandos binários recebidos do mestre para operações de escrita Modbus TCP (FC05). Essa funcionalidade viabiliza não apenas supervisão, mas também controle remoto dos equipamentos de campo.

Para aumentar a robustez do sistema, foi incorporado um mecanismo de reconexão automática e tratamento de falhas consecutivas. Em caso de perda de comunicação, um ponto binário de alarme é imediatamente atualizado no SCADA, enquanto um contador interno monitora falhas persistentes, zerando automaticamente os pontos analógicos associados após cinco ciclos inválidos consecutivos.

Figura 2: Fluxograma principal de funcionamento do Gateway DNP3/Modbus

C. Metodologia de Validação

A validação da proposta foi conduzida em dois cenários experimentais. No primeiro, mostrado na Figura 4, utilizaram-se os sistemas SCADA Elipse E3 e Kepware em conjunto com a estação remota Modbus TCP desenvolvida em ESP8266, permitindo avaliar de forma controlada os principais pontos de leitura, escrita e estabilidade da comunicação.

Figura 3: Topologia de rede com Gateway e Slaves Modbus de mercado conectados via rede local

No segundo cenário, mostrado na Figura 3, o foco foi a aplicação prática com a integração de múltiplos dispositivos reais amplamente utilizados em usinas fotovoltaicas. Nessa etapa, o gateway foi configurado para se comunicar exclusivamente com equipamentos Modbus TCP de mercado, permitindo validar a solução em condições próximas às de operação em campo.

IV. RESULTADOS

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos com a implementação do gateway Modbus TCP/DNP3, validados através de testes práticos e análise de tráfego de rede.

A - Resultados do ambiente simulado

A primeira etapa de testes foi realizada com o Servidor Modbus TCP embarcado na ESP8266. Neste cenário, o sistema SCADA era o Elipse E3 que fazia requisições para o gateway e acessava o Servidor Remotamente conforme Figura 4.

Figura 4: Topologia de rede de validação da plataforma usando Servidor Simulado.

De acordo com o cenário apresentado na Figura 4, o gateway foi configurado para comunicação com o escravo Modbus TCP de endereço IP 192.168.100.120, utilizando a porta padrão 502 e identificador Modbus 1. A Outstation DNP3 operou no endereço IP 192.168.100.176, porta 20000 e endereço lógico 2, enquanto o sistema SCADA Elipse E3 foi configurado como mestre DNP3 de endereço lógico 1. Essa configuração permitiu que o gateway atuasse como uma ponte entre os protocolos Modbus TCP e DNP3, traduzindo leituras e comandos entre os dispositivos de campo e o sistema supervisório.

As Figuras 5 e 6 apresentam a análise temporal da comunicação DNP3 entre o sistema SCADA e o gateway, considerando variáveis analógicas mapeadas em Group30Var2 e eventos unsolicited associados ao objeto Group32Var1. Observou-se comportamento temporal estável durante o período de supervisão, tanto para os ciclos de polling quanto para as mensagens espontâneas do protocolo.

Para as leituras analógicas do objeto Group30Var2, o intervalo médio entre mensagens permaneceu entre 1 s e 2 s, demonstrando periodicidade compatível com aplicações SCADA em tempo real. Já as mensagens unsolicited apresentaram intervalo médio próximo de 1 s, evidenciando a correta operação do mecanismo de publicação espontânea de eventos implementado na Outstation DNP3.

Figura 5: Intervalo entre Leituras DNP3 do Objeto30 Variação 2

Os testes de análise de tráfego confirmaram a correta tradução entre as funções Modbus TCP e os objetos DNP3 correspondentes. A sincronização entre leitura, publicação e comando demonstrou desempenho compatível com aplicações SCADA em tempo real, validando a interoperabilidade entre os dois protocolos.

Figura 6: Intervalo entre mensagens DNP3 Unsolicited do Objeto32 Var 1.

Por fim, a Figura 7 mostra a tela do sistema SCADA com os pontos monitorados do Servidor. É possível ver variáveis analógicas e digitais. Além disso foi testado também a escrita DNP3 usando o mecanismo Direct Write do DNP3.

Figura 7: Tela do Supervisório mostrando os principais pontos de testes do sistema

Também foram realizados ensaios de robustez, incluindo a desconexão proposital do escravo Modbus TCP para avaliação do comportamento do gateway em condição de

falha. Quando iniciado sem comunicação com o dispositivo Modbus, o sistema entra automaticamente em modo de espera, realizando tentativas de reconexão a cada 5 segundos. Durante esse período, a criação da Outstation DNP3 é adiada, evitando operação em estado inconsistente ou sem dados válidos.

A Figura 8 apresenta o terminal do gateway reportando a perda de comunicação com o escravo Modbus TCP. Simultaneamente, uma variável binária de alarme é publicada no supervisor, permitindo a sinalização imediata da falha ao operador.

Essa abordagem com estação de testes permitiu simular um cenário controlado, viabilizando o desenvolvimento e a validação das funcionalidades do gateway. A utilização do ESP8266 como dispositivo Modbus TCP permitiu bastante flexibilidade para implementar os principais tipos de dados do protocolo DNP3, dessa forma foi possível verificar o funcionamento correto da “ponte” entre os dois protocolos. Essa configuração foi essencial para validar a conversão bidirecional entre comandos DNP3 e operações Modbus TCP, bem como a publicação de leituras Modbus como pontos DNP3 no sistema supervisor.

Figura 8: Terminal reportando falha de comunicação com o escravo Modbus TCP

```
gateway@gateway: ~/project
Leitura OK - Valor atual: 1024 (Status: CONECTADO)
Leitura OK - Valor atual: 1014 (Status: CONECTADO)
Erro na leitura do potenciometro: Connection timed out
Falha temporaria - Ultimo valor valido: 1014 (Status: FALHA)
Tentando reconectar ao Modbus...
Falha na reconexao: Operation now in progress
Falha temporaria - Ultimo valor valido: 1014 (Status: FALHA)
Tentando reconectar ao Modbus...
Falha na reconexao: Operation now in progress
Falha temporaria - Ultimo valor valido: 1014 (Status: FALHA)
Tentando reconectar ao Modbus...
Falha na reconexao: Operation now in progress
Falha temporaria - Ultimo valor valido: 1014 (Status: FALHA)
Tentando reconectar ao Modbus...
Falha na reconexao: Operation now in progress
Falha prolongada - Enviando 0 (Status: FALHA)
Tentando reconectar ao Modbus...
```

B - Resultados com dispositivos reais de UFVs

A segunda etapa de testes teve como objetivo validar a aplicação do gateway embarcado em um cenário mais próximo da realidade de uma usina fotovoltaica. Foram utilizados três dispositivos reais amplamente empregados em instalações de geração distribuída, conforme listados na Tabela I.

Tabela I – Dispositivos reais integrados para testes

Dispositivo	Endereço IP	Tipo de Dado Modbus
Medidor ABB	10.1.1.116	Holding Register (32 bits)
Inversor 1	10.1.1.41	Input Register (16 bits)
Inversor 2	10.1.1.42	Input Register (16 bits)

A Figura 9 apresenta a tela do sistema SCADA comunicando com os dados provenientes dos três dispositivos reais de mercado, já convertidos para o protocolo DNP3. Foi mapeado somente uma variável de cada um dos equipamentos, no caso a potência ativa de cada uma das unidades. No medidor de energia é possível ver que a potência

está zerada e existe um problema de comunicação em vermelho. Isso foi uma falha proposital. Esse comportamento demonstra a robustez da lógica embarcada no gateway, garantindo que o sistema supervisor receba dados coerentes, mesmo em condições adversas de comunicação.

A validação com equipamentos reais demonstrou a robustez do gateway em cenários próximos à operação de campo, incluindo integração simultânea de múltiplos dispositivos heterogêneos, tratamento de falhas de comunicação e manutenção da coerência dos dados publicados via DNP3.

Figura 9: Tela do Supervisor mostrando os testes com equipamentos de mercado

A falha proposital inserida no medidor ABB, evidenciada pela potência zerada e indicação em vermelho no sistema supervisor, confirmou a eficácia da lógica embarcada para sinalização de anomalias sem comprometer a operação dos demais dispositivos. A estabilidade observada e a compatibilidade com sistemas SCADA consolidados demonstram a viabilidade da solução para monitoramento de usinas fotovoltaicas de geração distribuída.

C – Avaliação de desempenho

Para complementar a validação funcional com equipamentos reais, foi realizada uma análise temporal das comunicações Modbus TCP e DNP3 no cenário com três dispositivos de mercado conectados simultaneamente, mostrado na Figura 3.

A Tabela II apresenta a latência média fim-a-fim observada entre o concentrador embarcado e cada escravo Modbus TCP. Observou-se latência média de 38 ms para o medidor ABB e aproximadamente 446 ms e 472 ms para os dois inversores fotovoltaicos, evidenciando o comportamento heterogêneo dos equipamentos utilizados.

Tabela II – Desempenho temporal da comunicação

Métrica	Tempo [ms]
Latência média Medidor ABB	38
Latência média Inversor 1	446
Latência média Inversor 2	472
Tempo médio de scan (3 dispositivos)	1460
Desvio padrão do scan	140

Adicionalmente, foi medido o tempo total de ciclo de varredura para atualização completa dos três dispositivos, obtendo média de 1,46 s com desvio padrão de 0,14 s. Esse resultado demonstra que a solução é adequada para aplicações de supervisão em usinas fotovoltaicas, nas quais tempos de atualização da ordem de segundos são compatíveis com os requisitos operacionais.

Durante a análise dos pacotes, verificou-se que a implementação atual do mestre Modbus TCP realiza abertura e encerramento da conexão TCP a cada ciclo de leitura, conforme ilustrado na Figura 10. Esse comportamento introduz overhead adicional de comunicação, contribuindo diretamente para o aumento do tempo total de varredura observado experimentalmente.

No lado DNP3, observou-se comportamento temporal estável durante todo o período de supervisão, com ciclos regulares de polling e geração de mensagens unsolicited quando houve alteração dos pontos monitorados. O tempo de ciclo médio foi de aproximadamente 1,0 s, com desvio padrão de 6,05 ms. Esse comportamento confirma a adequação do concentrador para aplicações de supervisão em tempo real, reduzindo tráfego desnecessário na rede e melhorando a eficiência na atualização dos dados.

De forma geral, os resultados obtidos nos ambientes simulado e real confirmam a viabilidade técnica do gateway embarcado, evidenciando interoperabilidade entre protocolos, robustez frente a falhas de comunicação e escalabilidade para integração de múltiplos dispositivos em usinas fotovoltaicas.

Figura 10: Captura da comunicação TCP entre o gateway e o medidor ABB, evidenciando a abertura e encerramento da sessão TCP a cada ciclo de leitura Modbus.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
0	0.000000	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	74	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
2	0.000597	10.1.1.116	10.1.1.223	TCP	60	582 → 51362 [RST] Seq=64227 Len=0
3	0.000599	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
4	0.000657	10.1.1.223	10.1.1.116	Modbus/TCP	66	Query: Trans: 1; Unit: 1; Func: 3; Read Hold
5	0.034485	10.1.1.116	10.1.1.223	Modbus/TCP	67	Response: Trans: 1; Unit: 1; Func: 3; Read Hold
6	0.034530	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
7	0.034538	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
8	0.035514	10.1.1.116	10.1.1.223	TCP	60	582 → 51362 [RST] Seq=64227 Len=0
10	0.064209	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
11	0.055653	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	74	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
12	0.056068	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	60	582 → 51362 [RST] Seq=64227 Len=0
13	0.056147	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
14	0.056284	10.1.1.223	10.1.1.116	Modbus/TCP	66	Query: Trans: 3; Unit: 3; Func: 3; Read Hold
15	0.070297	10.1.1.116	10.1.1.223	Modbus/TCP	67	Response: Trans: 1; Unit: 1; Func: 3; Read Hold
16	0.070337	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
17	0.070683	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
18	0.070951	10.1.1.116	10.1.1.223	TCP	60	582 → 51362 [RST] Seq=64227 Len=0
19	0.081248	10.1.1.116	10.1.1.223	TCP	60	582 → 51362 [RST] Seq=64227 Len=0
40	0.180206	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
51	0.070989	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	74	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
52	0.071478	10.1.1.116	10.1.1.223	TCP	60	582 → 51362 [RST] Seq=64227 Len=0
53	0.071521	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
54	0.071576	10.1.1.223	10.1.1.116	Modbus/TCP	66	Query: Trans: 1; Unit: 1; Func: 3; Read Hold
55	0.189182	10.1.1.116	10.1.1.223	Modbus/TCP	67	Response: Trans: 1; Unit: 1; Func: 3; Read Hold
56	0.189216	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0
57	0.189229	10.1.1.223	10.1.1.116	TCP	54	51362 → 582 [ACK] Seq=64227 Len=0

V. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade técnica e econômica do gateway embarcado proposto para interoperabilidade entre dispositivos Modbus TCP e sistemas SCADA baseados em DNP3 em usinas fotovoltaicas de geração distribuída. A solução implementada em Raspberry Pi, utilizando as bibliotecas OpenDNP3 e libmodbus, permitiu a integração transparente entre dispositivos de campo e centros de operação, eliminando a dependência de gateways comerciais licenciados.

A validação em ambiente controlado com a estação remota desenvolvida em ESP8266 confirmou a correta tradução entre funções Modbus TCP e objetos DNP3, incluindo leitura, escrita, tratamento de eventos e sinalização de falhas. Em seguida, os testes com dispositivos reais, incluindo medidor ABB e inversores fotovoltaicos, comprovaram a robustez do gateway em condições próximas à operação de campo, com manutenção da coerência dos dados e resposta adequada a falhas de comunicação.

Além da funcionalidade validada, a solução mostrou-se economicamente viável, apresentando custo significativamente inferior ao de soluções comerciais, sem comprometer a robustez exigida por aplicações industriais. A arquitetura também se mostrou escalável para integração de múltiplos dispositivos, limitada principalmente pela capacidade de processamento da Raspberry Pi e pela otimização do tempo de varredura.

Como trabalhos futuros, destaca-se a ampliação do gateway para suportar outros protocolos amplamente utilizados em sistemas elétricos, como IEC 60870-5-104 e IEC 61850, bem como a implementação de mecanismos avançados de segurança cibernética, incluindo autenticação e criptografia para Secure DNP3.

REFERÊNCIAS

- [1] Moldovan, D. and Ayyanar, R. (2024). DNP3 Implementation in a High DER Penetration Distribution System, In: 2024 IEEE Kansas Power and Energy Conference (KPEC), Manhattan, KS, USA, 2024, pp. 1-5.
- [2] Chen, Xue and He, Qimiao and Liu, Cong and Peng, Feijin and Tian, HanNing (2026). Research and application of the impact of distributed photovoltaic power supply access on distribution network automation technology, Discover Artificial Intelligence, 2026, Springer.
- [3] Saidu, Mustapha Muhammad; Jaiswal, Shiva Pujan; Jayaswal, Kuldeep; Mitra, Shibamay and Bhadoria, Vikas Singh (2022). A survey on: Automation of micro grid and micro distributed generation, Materials Today: Proceedings, vol.49, pages (3192-3196), National Conference on Functional Materials: Emerging Technologies and Applications in Materials Science, 2022.
- [4] Siggins, M. How to understand the dnp3 protocol. 2020. Disponível em: <<https://www.dpsteele.com/blog/how-to-understand-dnp3-protocol.php>>. Acesso em: 19 de dezembro de 2024.
- [5] Qassim, Qais Saif and Ali, Musab A. M. and Tahir, Nooritawati Md (2023). Security Analysis of DNP3 Protocol in SCADA System, In Proceeding: IEEE 13th International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), 2023.
- [6] Wang, H.; Zhou, B. and Zhang, X., (2018). Research on the Remote Maintenance System Architecture for the Rapid Development of Smart Substation in China, In: IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 4, pp. 1845-1852, Aug. 2018.
- [7] Diniz, Arthur M and Pugliese, Luiz F and Coelho, Aurélio LM and De Almeida, José Eugênio L (2023). Automação e Supervisão de Manobras de Plantas Didáticas utilizando o Software Eclipse Power como SCADA, In Proceedings: 15th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON), pages (1645-1652), 2023.
- [8] Fagundes, Frederico Duarte and Cunha, Márcio José (2022). Industrial Network Security. Journal of Control, Automation and Electrical Systems, vol. 33, issue 4, 2022.
- [9] Argondizo, R. (2025). Gateway Modbus TCP/DNP3, 2025, Disponível em: https://github.com/rodrigoargondizo/rasp_gateway, Acesso em: 09-abril-2026.
- [10] Raimbault, S. libmodbus - A Modbus library for Linux, Mac OS, FreeBSD and Windows. 2023. <<https://libmodbus.org/>>. Acessado em: 02 mai. 2025.